

Reseña de Jurisprudencia

Armonización del Régimen Administrativo establecido en el Decreto Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas con la Ejecución de Sentencias, ambas expresiones de Derechos Constitucionales *

Sara María Rivero Ortúñez**

Introducción

En la primera década del siglo XXI, en el comienzo de un nuevo milenio, se han producido en el ordenamiento normativo y jurisprudencial venezolano importantes procesos de transformación en lo ideológico – cultural, político, familiar, económico, con notables aciertos y desaciertos a nivel jurisprudencial, particularmente en lo relativo a la doctrina de casación esbozada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

* **TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA**, Sala Constitucional. 2014. Sentencia No. 1.213, expediente No. 13-0482, de fecha 3 de octubre de 2014. Magistrada Ponente Dra. Carmen Zuleta de Merchán, Caso: Roberto Emilio Guarisma Uzcátegui. Procedimiento: Acción de Amparo. En <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Octubre/169300-1213-31014-2014-13-0482.HTML>. Fecha de consulta 6 de noviembre de 2014.

** Abogada egresada de la Universidad del Zulia (2007). Profesora de la Cátedra de Derecho Civil Contratos de la Universidad Rafael Urdaneta.. introduccionuru@hotmail.com